

ОМОН МАТЖОН ИЖОДИДА МАСАЛ

Мунисжон Ҳакимов,

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Атоқли ўзбек шоири Омон Матжон ижоди жанрий жиҳатдан ранг-баранг ва кўламдор. Унинг ижодида масал жанри ҳам ўзига хос аҳамият касб этади. Қуйида шоирнинг масаллати ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: масал, шеър, афсона, танқид, ҳажв, сатира, образ, мажоз, ташбеҳ.

Омон Матжон ижодида сатира шеърий масал ва шеърий ривоят жанрларида ҳам намоён бўлади. Унинг «Қирқ афсона» туркумига кирувчи «Одамнинг ёши», «Нуржон ботир», «Муаллақ тўрғай», «Аждар қудук» каби афсоналари ўқувчи кўз олдида турли хил мажозий кулгуларни яратади. «Одамнинг ёши» шеърий масалида инсон умрни беҳуда ўтказмасликка даъват этилади. Масалга кўра Табиат бобо барча жонзотнинг камолот ёшини қирқ ёш этиб белгилайди. Қирқ йил ўтгандан сўнг у барча жонзотларни сўроқ қилиб, умрини қандай ўтказганига қизиқсинибди. Маълум бўлибдики, кимдир ўтган умридан рози, кимдир норози. Навбат эшакка келибди. Эшак берилган умр жуда кўп эканлигини айтади. Чунки одам уни куч-қуввати борлигида роса ишлатади. Афсуски, эшак қариганида хору зор бўлади. Шу сабаб эшак йигирма ёш сўрайди. Ит сўроқ қилинганида, у ҳам ёшлигида одамга роса хизмат қилганлигини айтади. Аммо қариганида у ҳам дарбадар. Хуллас, у ҳам йигирма ёшни талаб қилади. Кейин инсон сўроқ қилинади. Инсон учун «Қирқ ёш – энг зўр ёш экан, Онг – тиниқ, куч – чош экан, лекин андак ташвиш кўп, Умр – чоп-чоп, шош экан». Бу вақтда у ҳаммасига

улгурмайди. Шунинг учун Табиат бобо эшак ва итдан ортган умрни ҳам инсонга беради. У инсонга асл ёши қирқ ёш эканлиги, «шуни аъло яшолса, сўнг ҳам эгилмас боши»лигини таъкидлайди. Агар ўз ёшидан унумли фойдалана олмаса, унга эшак ва ит қисмати «сўзсиз бўлур дуч!» Ёшликда вақтни бекор ўтказмай, илму ҳунар ўрганишга интиланган кишининг кексалиги ҳам файзу баракотли бўлади. Чунки унинг фарзандлари ва шогирдлари қанотига киради. Шоир мажозий образлар кўмагида инсон умри моҳияти ҳақида ўзига хос хулоса қилади.

Омон Матжоннинг «Нуржон ботир» асари халқнинг эртак ва ривоятлари таъсирида яратилган. Оддий инсонларнинг қаҳрамонлик кўрсатиб, лақма ҳамда гўл боёнлар устидан кулиши, уларнинг очкўзлиги ва тубанлигини фош этиши халқнинг азалий тилаги эканлиги ўзи яратган ижод намуналарида акс этган. Ижодкорнинг назарда тутилаётган асарида ҳам Нуржон ботир – оддий паҳлавон. Ботқоқдан навкарлар чиқара олмаган хонни чиқариб олади. Эвазига хон ундан истак сўрайди. Нуржон ботир хонга кўрган пайтида ҳол-аҳвол сўраб кўйишининг ўзи етарли эканлигини айтади. Хоннинг у билан сўрашганини кўрган тилёғламачи амалдорлар эса ботирга совға-саломлар бериб, хонга яқин бўлишмоқчи. Ботир барча совға-саломларни оч-наҳор халққа тарқатади. Мансабпарстлар арз қилгач, хон салом ўрнига бошқа тилак сўрашини айтади. Ботир бу гал лақма хоннинг хаёлига ҳам келмаган шамолни хатлаб олади ва кузда буғдой совуртираётган бойлардан хирмоннинг учдан бирини шамол ҳақига олиб бечораларга беради. Бойлар ботирнинг халқ орасида обрўси ошиб кетаётганлигини рўқач қилиб хондан фармоннинг бекор қилинишини сўрашади. Нуржон бу гал хондан қаҳқаҳани сўраб олади. Айшу ишратга берилган амалдор ва бойларнинг таъзирини беради:

«Бас қилинсин кулги!» – дейди Нуржон чиқиб ўртага

Ва бош узра кўтаради хоннинг зархат ёрлигин!

Ўртадаги уюм пулни жарима деб олади,

«Энди менсиз кўрсатмайсиз тишингизнинг бир оқин...»¹

Аламзада бойу тўралар илтимоси билан хон Нуржонга яна тилагини ўзгартиришини айтади. Тилакларнинг бир неча бор алмашишида хоннинг қатъиятсизлиги, амалдорларга ён босиши, ва калтафаҳмлиги очиб берилган. Нуржон ботир энди хондан адолатни ушри кафсан қилдириб олади. Хон «нима десин? Йўқ деса, бу – адолат йўқ дегани». Уйга қайтаётган Нуржон бу гал хурсанд эмас. Чунки адолат бўлмаган салтанатда уни ушри кафсан қилишдан не наф?

«Муаллақ тўрғай» шеърий масалида ҳам гарчи ҳукмдор ва халқ ўртасидаги муносабат акс этса-да, масалага шоир бироз бошқачароқ ёндашади. Воқеа оқил ҳукмдоргамас, аҳмоқ йўлбошчига эргашиб хор бўлган тўрғайлар билан рўй беради. Тўрғайлар ўрмонда бахтиёр ва осуда яшаб юрганларида навқирон бир «даҳо» тўрғай осмонда бундан-да бахтиёр яшашни орзу қилиб, бошқа тўрғайларни ўзига эргаштиради:

Ақлимиз бор, кучимиз бор,

Кам йўқ тилда, забонда.

Шундай экан, бизнинг ўрин –

Ерда эмас, осмонда! (194)

Бузруквор тўрғай бунинг хомхаёл экалигини қанча тушунтирмасин, ёш даҳо уни хурофотда айблаб, авом халқни ишонтираверади:

Кўр эмасмиз, хув булутлар

Қандоқ сузиб юрибди?

Ана, кўкда қуёш, юлдуз,

Ой муаллақ турибди! (194)

¹ Матжон О. Сайланма. – Т.: 1995. – Б. 191 (Бундан кейин шу манбадан олинган шеърий парчалар саҳифаси қавс ичида кўрсатилади).

Хуллас, ёш даҳо алданган халқ билан осмонда шаҳар қуришга киришади. Ҳафта-ю ойлар ўтса ҳам у режалаштирган шаҳар осмонда пайдо бўлмайди. Халқ алданганини сезиб ерга қайтади, аммо даҳо тўрғай «ўз ахдидан қайтмайди». Унинг алдови билан халқ қанчадан-қанча ишдан қолиб кетади. «Даҳо» тўрғай қиёфасида тасдиғини топмаган ва асоссиз фикрларга ёпишиб олган шахслар кулгу остига олинган. «Бу саргузашт етмиш йил давомида қанчадан-қанча калтабин «даҳо»ларнинг беҳуда ташаббуси билан амалга оширилган самарасиз тадбирларга нозик ишора, пичинг-киноя эмасми?! 70-йиллар шароитида «қизил империя» «даҳо»ларига нисбатан бундай пичинг-киноялар қилиш катта жасорат эди».² Ҳақиқий сатирик асар ижодкордан ана шундай жасоратни талаб қилади.

Ҳикоя охирида шоир бадиий тўқимани мантиқий асослантиради. Яъни воқеани тўрғайларнинг жуда баландда овоз чиқариб учиб айланишига боғлайди.

Шоирнинг «Аждар қудук» масали эртақлардаги сажъ санъати йўналишида ёзилганлиги, халқона услубда яратилганлиги билан ўқимишли. Етти бўғинли вазн асарнинг содда ва равон ўқилишини таъминлай олган. Ижодкор халқ тилидаги қарғиш, ғийбат унсурларидан фойдаланиб, турли хил сатирик ҳолатларни яратган.

Хуллас, шу атроф жойда,
Тин билмай йилда-ойда,
Ғийбат этиб бор элни,
Сира тиёлмай тилни,
Бир кампир яшар экан,
Ҳаддидан ошар экан. (203)

² Норматов У. «Ёниб, ўзгаларни уйғотмоқ не бахт» / Матжон О. Сайланма. – Т.: 1995. – Б. 374.

Бу кампир танноз хотинни «хиёнат қилар эрга», қассобни «аввал гўшт саналмаган» «қовурға, ичак-чавақ, калла-пойча, бош-оёқ»ни сотган, бахшини эса «янги кўшиқ тўқимас, ўтганлардан ўқимас, кўзи пулда, ҳамёнда, амалдорда, аъёнда, шуларни мадҳ этади, тўтидан ҳам ўтади», – деб ғийбат қилар экан, жамиятнинг шу қатлам ва соҳа вакилларидаги иллатларни танқид остига олади. Кампирни мадрасанинг домласи тартибга чорламоқчи бўлади. Бу ўринда шоир кампир тилидан мадраса домлаларининг кирдикорларини фош қилади:

Билиминг йўқ – калдайсан,
Болаларни алдайсан!
Билмайсан – худо қайда,
Биласан фойда қайда,
Пулсиз қолсанг, туллайсан,
Қуръонни ҳам пуллайсан! (204)

Кампирга бас келолмаган домла болаларга унинг калака қилдирмоқчи бўлади. Кампир болаларни ҳам дангасалик ва текинхўрликда айблайди. Домла уни ҳокимга топширади. У ҳокимнинг кирдикорларини фош қилади:

Сен бу юртга бўлгач бош,
Фақат яқин қариндош –
Хешларингни тўпладинг... (206)

Жаҳли чиққан ҳоким уни «Аждар қудук» номли чоҳга ташлатади. Кампирнинг тинимсиз вайсаши-ю айбловларидан у ердан афсонавий аждар ҳам чиқиб қочиб кетади. Айримлар аждар кампирни олиб кетганлигини, айримлар аждар кампирдан қочиб кетганлигини айтишади. Муаллиф бу билан кампирнинг айрим гаплари ёлғон бўлса, айрим гаплари ҳақиқат эканлигини айтмоқчи бўлади, назаримизда.

Хуллас, Омон Матжон шеърлятида сатира салмоқли ва ўзига хос ўринга эга. Уларда халқ оғзаки ижодининг таъсири салмоқли. Шунингдек, бу шеърлар мавзу ва жанр жиҳатдан ранг-барангдир. Шоир сатирадан Ватан озодлиги, эрки, халқ бирлиги, бағрикенглиги, инсоният тотувлиги сингари тушунчаларни улуғлашда фойдаланади. Тубан, калтафаҳм шахсларни, ярамас иллатларни, жамият тарқоқлиги ва бошбошдоқлиги каби жиддий нуқсонларни аёвсиз танқид остига олади. Омон Матжон сатираси замон ва макон чекловларини ёриб чиқа олганлиги билан ҳам муҳим. Аслида ҳам сатира инсоният, жамият яраларига малҳам бўла олсагина, аҳамиятлидир.